

PEDAGOGIK AMALIYOTNI MODERNIZATSIYA QILISH VOSITASI SIFATIDA GIPERMATN

Djurayeva L. R.

*Falsafa fanlari nomzodi, dotsent,
Ijtimoiy-gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar
kafedrası, M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat
universitetining Toshkent filiali
e-mail: leyla-djuraeva@rambler.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255481>*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada gipermatn texnologiyasining pedagogik amaliyotni modernizatsiya qilishdagi o‘rni va imkoniyatlari tahlil etiladi. Muallif gipermatnning kognitiv jarayonlarni faollashtirish, mustaqil o‘rganishni rag‘batlantirish, tanqidiy va assotsiativ tafakkurni rivojlantirishdagi ahamiyatini yoritadi. Shuningdek, gipermatn yordamida talabalarning o‘zlashtirish jarayonini shaxsiylashtirish va moslashtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Gipermatnli muhitlar o‘quvchini ko‘p darajali, bog‘langan ma‘lumotlar tizimida mustaqil harakat qilishga undaydi. Ammo ularni yaratishda muvozanatni saqlash, ortiqcha yuklanishdan saqlanish zarurati ta‘kidlanadi.

KALIT SO‘ZLAR

gipermatn, raqamli ta‘lim, o‘quv muhiti, assotsiativ tafakkur, tanqidiy fikrlash, shaxsiylashtirilgan ta‘lim, kognitiv faoliyat.

ГИПЕРТЕКСТ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Джураева Л. Р.

*Кандидат философских наук, доцент кафедры
общественно-гуманитарных
и социально-экономических наук филиала
МГУ им. М.В.Ломоносова в г.Ташкенте
e-mail: leyla-djuraeva@rambler.ru*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются возможности гипертекста как инструмента модернизации педагогической практики. Автор акцентирует внимание на роли гипертекста в активизации когнитивных процессов, развитии критического и ассоциативного мышления, а также в индивидуализации образовательного процесса. Отмечается, что гипертекст способствует формированию интерактивной цифровой образовательной среды, стимулирует самостоятельный поиск знаний и улучшает понимание учебного материала. Также поднимаются вопросы перегрузки информацией и необходимость грамотного построения гипертекстовых структур в учебных целях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

гипертекст, цифровое образование, образовательная среда, ассоциативное мышление, критическое мышление, персонализированное обучение, когнитивная активность.

HYPERTEXT AS A TOOL FOR THE MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL PRACTICE

L. R. Dzhuraeva

*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Department of Social-Humanitarian and Socio-Economic Sciences,
Tashkent Branch of Lomonosov Moscow State University
e-mail: leyla-djuraeva@rambler.ru*

ABSTRACT

This article explores the potential of hypertext as a tool for modernizing pedagogical practice. The author emphasizes the role of hypertext in activating cognitive processes, fostering critical and associative thinking, and individualizing the learning experience. Hypertext is shown to support the development of an interactive digital educational environment that encourages independent knowledge acquisition and enhances comprehension. The paper also highlights challenges such as cognitive overload and the importance of well-structured hypertext design in educational contexts.

KEYWORDS

hypertext, digital education, learning environment, associative thinking, critical thinking, personalized learning, cognitive activity.

Введение.

Современные технологии в образовании быстро развиваются, предоставляя новые возможности для интерактивного и персонализированного обучения, внедрения цифровых инструментов и повышения эффективности учебного процесса. Инновационные методики, такие как гипертекст, адаптивные технологии, искусственный интеллект и виртуальная реальность, способствуют созданию гибких образовательных сред, активно вовлекают студентов в обучение и улучшают усвоение знаний.

Гипертекст это построение и представление информации в виде разветвлённой структуры, в которой различные фрагменты текста связаны с помощью гиперссылок. В отличие от традиционного текста, гипертекст дает пользователям свободу перехода между связанными разделами, позволяя им самостоятельно определять последовательность изучения материала. В повседневной жизни мы активно используем гипертекст в интернете, электронных учебниках и, конечно же, в Wikipedia.

Какие возможности есть у гипертекста в образовательной среде? Тед Нельсон (Theodor Holm Nelson) — американский социолог, философ и пионер в области информационных технологий ввёл термин «гипертекст» в 1965 году и разработал концепцию нелинейного представления информации. «Под гипертекстом я понимаю не последовательное сочинение (non-sequential writing) а текст, который разветвляется и позволяет читателю выбирать <...>. Проще говоря, это ряд кусков текста (a series of text chunks), соединенных линками, предлагающими читателю различные пути» [1].

Гипертекст предоставляет возможность объединять текст, аудио, изображения, схемы,

карты, видео и другие виды информации в единое содержательное пространство, доступ к которому осуществляется через систему индексации, основанную на ключевых идеях, а не на отдельных словах текста.

Новый тип текста принципиально меняет способ построения текстового пространства и пространства мышления - на смену одномерному тексту приходит многомерный электронный гипертекст. Новый текст, не теряя своих пространственных очертаний, обретает иное измерение, становится неисчерпаемым, ведь переключаться можно на текстовые нарративы совершенно разного рода. В этом, кстати, заключаются и его сила, и его слабость.

В образовательной сфере гипертекст становится мощным инструментом стимуляции познавательной активности и персонализации обучения. Традиционные методы обучения, основанные на линейном представлении информации, не всегда соответствуют современным требованиям к процессу обучения [2].

Интернет представляет собой единое информационное пространство, состоящее из взаимосвязанных текстов. Причем прочитать этот текст можно как угодно, в какой угодно последовательности – и каждый раз это будет уникальное прочтение. При этом то, куда отправится читатель, зависит исключительно от его сознания. Он может перейти по данной ссылке, а может и не делать этого. То, каким образом человек перемещается по ссылкам, зависит исключительно от него. Но при этом он может плыть по информационным потокам пассивно, следуя за предложенными ссылками. А может при определенной доле самодисциплины и способности, управлять своим пребыванием в Сети, выстраивая свой собственный путь. Гипертекст открывает

возможности для многомерного взаимодействия с учебными материалами, позволяя учащимся выстраивать индивидуальные траектории изучения предмета. Это способствует развитию независимого аналитического мышления [3].

Следовательно, гипертекст **обеспечивает:**

- многоуровневое представление информации – студенты могут изучать материал с разных точек зрения, переходя по ссылкам к дополнительным ресурсам;

- развивает навык самостоятельной работы – обучающиеся выбирают уровень сложности материала, углубляясь в темы по мере необходимости;

- **создает** цифровую обучающую среду – связанные информационные структуры способствуют интеграции мультимедийных элементов, таких как видео, аудиофайлы и анимация.

Гипертекст интегрирует читателя в гипертекстовые документы, дает возможность открытия новых информационных окон, использования картинок, смену сетевых страниц. Студент может прочитанную информацию, перевести на сохраняющие системы и применить в своей практике. Те студенты, которые используют гипертексты, овладевают большим количеством общих знаний по теме, чем те студенты, которые работают с печатным текстом. Получение требуемой информации инициирует процессы поиска и обработки информации из сети, что в свою очередь требует понимания, т.е. умения из отдельных элементов выстроить целый концепт.

Гипертекст характеризуется особой семантикой, где текстовые элементы могут взаимодействовать и формировать сложные интерактивные связи в сети. Включение новой информации в гипертекст, созданный самим студентом, приводит к формированию сетевого продукта, а синхронная коммуникация в онлайн-среде создаёт благоприятные условия для развития творческой активности обучающихся.

Исследования показывают, что гипертекст способствует активизации когнитивных процессов за счёт повышения вовлечённости обучающихся. Гипертекст, основанный на нелинейной структуре информации и системе гиперссылок, способствует развитию ассоциативного мышления у обучающихся. Возможность перемещаться между связанными материалами позволяет устанавливать логические связи между различными идеями и концепциями, что лежит в основе ассоциативного восприятия. Используя гиперссылки, учащиеся соотносят новые знания с уже усвоенными, формируя последовательные

ассоциативные связи. Это улучшает запоминание и способствует более глубокому пониманию учебного материала [4].

Ещё одним важным элементом в обучении является сочетание гипертекста и ассоциативных карт, что позволяет значительно разнообразить методики преподавания, развивая образное мышление и повышая эффективность усвоения знаний. Гипертекст представляет собой способ организации информации, при котором заданы и автоматически поддерживаются ассоциативные и смысловые связи между выделенными элементами текста. Это даёт пользователям возможность перемещаться между взаимосвязанными фрагментами информации, формируя нелинейную структуру материала. Такой метод способствует выявлению связей между различными идеями и концепциями, что улучшает процесс запоминания и освоения знаний. Ассоциативные карты, также называемые ментальными или картами памяти, представляют собой инструмент визуализации, помогающий упорядочивать и структурировать мысли. Они представляют собой диаграммы, где центральная тема располагается в центре, а от нее отходят ветви с подкатегориями или связанными идеями. Это позволяет легко выделить основные темы и установить связи между ними, делая процесс обучения или работы более продуктивным. Гипертекст чаще используется в цифровых средах, позволяя пользователям переходить между связанными документами или разделами через гиперссылки. Ассоциативные карты, напротив, обычно создаются как графические схемы, визуализирующие связи между идеями в виде диаграмм. Оба инструмента направлены на установление ассоциативных связей между элементами информации, способствуя более глубокому пониманию и запоминанию материала.

Применение гипертекстовых технологий в высшем образовании открывает новые возможности для структурирования образовательного процесса, повышая его интерактивность и адаптивность к индивидуальным потребностям. Гипертекстовые структуры позволяют студентам самостоятельно определять траекторию изучения, переходя по ссылкам к дополнительным ресурсам, что способствует осознанному восприятию и усвоению информации. Интеграция гипертекста в учебные пособия и электронные ресурсы неотъемлемо входит в современную систему образования, повышая мотивацию студентов, улучшая качество обучения и готовя их к практическим профессиональным

вызовам. Работа с гипертекстом не только обогащает образовательный процесс, но и активно развивает навыки критического мышления у студентов.

При взаимодействии с гипертекстовыми материалами учащиеся сталкиваются с необходимостью:

-анализировать и сравнивать различные источники. Переходя по гиперссылкам, студенты изучают разнообразные точки зрения на одну и ту же тему, что побуждает их сравнивать информацию и формировать собственное мнение;

-оценивать достоверность и надежность информации. В гипертексте встречаются ссылки на различные ресурсы, и учащимся необходимо критически подходить к оценке их авторитетности и точности;

-устанавливать связи между различными концепциями. Гипертекстовые структуры позволяют увидеть взаимосвязи между различными идеями и понятиями, что способствует более глубокому пониманию материала;

- гипертекст предоставляет доступ к разнообразным материалам, стимулируя расширение кругозора и формирование новых ассоциаций.

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих, как гипертекстовые структуры способствуют этому процессу. Ресурсы вроде Wikipedia используют гипертекст для связывания статей между собой. Читатель, начав с одной темы, может переходить по ссылкам на связанные статьи, постепенно расширяя свой кругозор и устанавливая новые ассоциации между понятиями.

Многие авторы в онлайн-блогах в своих статьях включают гиперссылки на дополнительные материалы, исследования или примеры. Это позволяет самостоятельно выбирать направление для более глубокого изучения темы, обогащая его понимание и способствуя формированию новых связей между идеями [5].

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, внедрение гипертекстовых технологий в педагогическую практику сталкивается с рядом сложностей. При разработке гипертекстовых материалов важно соблюдать баланс между предоставлением дополнительной информации и поддержанием ясной, последовательной структуры, чтобы избежать перегрузки обучающихся и обеспечить эффективное усвоение знаний. Например, в некоторых онлайн-курсах учебные материалы содержат множество гиперссылок на

дополнительные ресурсы, статьи и видео. Студенты, переходя по этим ссылкам, могут отвлекаться от основной темы, терять нить повествования и испытывать трудности с концентрацией. Некоторые образовательные сайты предоставляют статьи, насыщенные гиперссылками на смежные темы. Читатель, переходя по этим ссылкам, может запутаться в обилии информации, что затрудняет усвоение первоначального материала.

Электронные учебники, содержащие многочисленные внутренние ссылки на другие разделы и внешние ресурсы, могут вызывать у студентов чувство перегруженности и затруднять последовательное изучение материала.

В заключении хочется сказать, что в современном образовательном процессе владение цифровой грамотностью является неотъемлемым компонентом успешного обучения и преподавания. Преподаватели и студенты должны обладать навыками работы с гипертекстом и цифровыми ресурсами, что включает: функциональные навыки, навыки поиска и оценки информации, коммуникативные навыки. Развитие этих компетенций способствует эффективному использованию гипертекста и цифровых ресурсов в образовательном процессе, позволяя преподавателям и студентам адаптироваться к современным требованиям и обеспечивать высокое качество обучения.

Гипертекст является мощным инструментом, способствующим модернизации педагогической практики. Его использование позволяет создать динамичную, интерактивную образовательную среду, которая развивает у обучающихся навыки самостоятельного поиска и анализа информации. Гипертекстовые образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью адаптивного и персонализированного обучения, соответствующего требованиям современного общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. «A File Structure for the Complex, the Changing and the Indeterminate» выступление на 20-й Национальной конференции ACM в 1965 году.
2. Горшкова С.А. «Педагогические условия применения гипертекстовой технологии как средства обучения студентов». Диссертация (2009).
3. Дедова О.В. (2008). «Теория гипертекста и гипертекстовые практики в Рунете». Москва: МАКС Пресс.

